

Цигнадзе Ш.

доктор філологічних наук, гуманітарних наук,
асоційований професор кафедри природничих наук
Телавського державного університету імені Якова Гогобашвілі
Телаві, Грузія

СИНОНИМІЧНЕ ПОЛЕ ІЗ СЕМАНТИКОЮ ГОРЯ (ЗА СЛОВНИКАМИ ГРУЗИНСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ СИНОНІМІВ)

შორენა წიგნაძე

ფილოლოგიის დოქტორი, ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

**მწუხარების სემანტიკის მქონე სინონიმური ველი
(ქართული და ინგლისური ენის სინონიმთა ლექსიკონების მიხედვით)**

აბსტრაქტი. თითოეული ენა ინდივიდუალური სამყაროა. როგორც დიდი გერმანელი მოაზროვნე ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტი მიიჩნევს, ყოველ ერს თავისი ენობრივი მსოფლხედვა გააჩნია. თითოეული ადამიანის მსოფლხედვა დამოკიდებულია იმ ენაზე, რომელსაც ფლობს. სხვადასხვა ენა სხვადასხვა მსოფლხედვას ნიშნავს (Humboldt 1996:64). ერების თავისებურება და ისტორია ენაში აისახება, კერძოდ, ენის ლექსიკაში (Humboldt 1996:67). აღნიშნულიდან გამომდინარე, როდესაც გვსურს სინონიმთა მეცნიერული შესწავლა და ანალიზი, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ თითოეულის ეროვნული ხასიათი და ეროვნული კულტურის თავისებურებები, ვინაიდან მათი გათვალისწინების გარეშე შეუძლებელი იქნება სინონიმების სრულყოფილი დახასიათება.

დარდის/მწუხარების მქონე სინონიმთა სემანტიკურ ბუდეში გამოვყავით: ცუდი, უბედურებით გამოწვეული ემოცია; ვინც / რაც ამ გრძნობას იწვევს, მწუხარების / დარდის / ჯავრის ემოციის მატარებელი ადამიანის გამომხატველი სინონიმები. აგრეთვე, ფრაზეოლოგიზმები.

დარდი/მწუხარება ჩნდება მაშინ, როდესაც ადამიანის ცხოვრებაში რაღაც ცუდი ხდება ან მოხდა. იგი ადამიანს გარეგნულადაც ემჩნევა. დარდი სახეზე,

შესაძლოა, მცირე ხნით აღიბეჭდოს, თუმცა მისი განცდა დიდხანს გრძელდება. მისი ხანგრძლივობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რითია გამოწვეული და რამდენად ძლიერია ადამიანი. თითოეული სუბიექტი სხვადასხვაგვარად გამოხატავს ამ ემოციას.

აღნიშნულ ველში ხშირად გვხვდება სინონიმები, რომლითაც ამგვარი ფიზიოლოგიური მდგომარეობაა გადმოცემული: **დაღონებული, მოწყენილი, დაზაფრული, მჭმუნვარე, დაღრეჯილი, ნაღვლიანი, სევდიანი, დაღვრემილი, პირმწუხარე.** (*sad / sorrowed / sorrowful / mournful / crestfallen* (მწუხარე, სევდიანი, ნაღვლიანი, დამწუხრებული, დადარდიანებული) / *morose* (პირქუში, დაღვრემილი) / *glum* (შუბლშეკრული, დაღვრემილი) / *chap-fallen* (ყბაჩამოვარდნილი) / *woeful* (მწუხარე) და სხვ.

ამ სემანტიკურ ველში, ყველაზე ხშირად ემოციის გამოსახატად გვხვდება გული, პირი, ნაღველი, სული: **ნაღვლიანი, ნაღვლიანდება, დანაღვლიანებული, გულმწუხარე, გულდარდიანი, გულჯავრიანი, გულდაძმარებული, პირმწუხარე...** *dejected* (დამწუხრებული, გულდაძმარებული) *disheartened / broken-hearted / heartbroken / downhearted* (გულგატეხილი) / *heartsick / despondent* (სულიერად დაცემული, სულით დაცემული) *heavy-hearted* (ნაღვლიანი).

გულთან და ნაღველთან დაკავშირებით თ. სახოკია წერს: „სულიერი განცდა პირველ ყოვლისა მოქმედებს გულზე, აფორიაქებს მას, არღვევს მის წონასწორობას, გამოჰყავს იგი დამშვიდებული მდგომარეობიდან: გული საგულეში აღარ ჩერდება, ბუდეში ვეღარ ეტევა, ბორგავს, გარეთ გამოხტომას ლამობს... ნაღველი – ბრაზი, დარდი, სიცხარე. ნაღველი გადაქცეულია სინონიმად ყოველივე მწარისა... გულის მოსვლის დროს, გულის ცემის გახშირების გამო, სიმპათიკური ნერვული სისტემა აგზნებულია, რაც იწვევს ნაღვლის სადინარის დახშობას. მამასადამე, ნაღველი გროვდება ნაღვლის ბუშტში და ამ ბუშტის მოცულობა დიდდება, ანუ, როგორც ხატოვნად ამბობს ჩვენი ხალხი, ნაღველი სივდებაო, რაც ნიშნავს უზომო სიბრაზეს“ (სახოკია თ. 1979:358).

ქართულ ენაში ამ ველში შეგვხვდა ორი სომატური ერთეულის გამოყენებით მიღებული სინონიმური კომპოზიტები, ესენია: თავი და პირი, ცხვირი და პირი – თავპირჩამომტირალი, ცხვირპირჩამომტირალი, რომელიც სახენაღვლიანი, მწუხარე გამომეტყველების მქონე ადამიანის სინონიმად იხმარება.

საკვანძო სიტყვები: სინონიმები, მწუხარება, ინგლისური ენა, ქართული ენა, ლექსიკა.